

Scripta Nova

REVISTA ELECTRÓNICA
DE GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Financiarización de la vivienda como acumulación territorial en la semiperiferia: un marco comparativo

Scripta Nova
ISSN 1138-9788
Vol. 29 (2) 2025, p. 121-145
30 de junio de 2025

Recibido: 20/05/2024
Revisado: 10/12/2024
Aceptado: 02/04/2025

Simone Tulumello
Instituto de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa
simone.tulumello@ics.ulisboa.pt
<https://orcid.org/0000-0002-6660-3432>

PALABRAS CLAVE

financiarización de la
vivienda, Europa del
Sur, América Latina,
regímenes de vivienda,
acumulación por
desposesión

FINANCIARIZACIÓN DE LA VIVIENDA COMO ACUMULACIÓN TERRITORIAL EN LA SEMIPERIFERIA: UN MARCO COMPARATIVO

Este artículo contribuye a conceptualizar la acumulación territorial centrándose en una dimensión específica, pero paradigmática: la financiarización de la vivienda en contextos semiperiféricos. Para ello esbozo los contornos principales de un marco comparativo y multiescalar sobre las distintas trayectorias regionales de la financiarización de la vivienda en Europa del Sur y América Latina, al tiempo que permanezco centrado en los caracteres específicos de la financiarización subordinada. Abordo una serie de dimensiones clave: las relaciones entre las formas de tenencia y las trayectorias de financiarización a largo plazo; la variada dinámica en la que ocurre la subordinación monetaria; el papel central, pero plural, del Estado; el rol recurrente de las instituciones internacionales; y los límites de las teorías centradas exclusivamente en las operaciones 'formales' de financiarización. En conclusión, abro la puerta a una reevaluación de las relaciones centro-periferia en la investigación sobre la financiarización de la vivienda.

PARAULES CLAU

financiarització de
l'habitatge, sud
d'Europa, Amèrica
Llatina, règims
d'habitatge,
acumulació per
desposseïció

FINANCIALITZACIÓ DE L'HABITATGE COM A ACUMULACIÓ TERRITORIAL A LA SEMIPERIFÈRIA: UN MARC COMPARATIU

Aquest article contribueix a conceptualitzar l'acumulació territorial centrant-se en una dimensió específica, però paradigmàtica: la financiarització de l'habitatge en contextos semiperifèrics. Per a això, esbossaré els principals contorns d'un marc comparatiu i multiescalar sobre les diferents trajectòries regionals de la financiarització de l'habitatge al sud d'Europa i a l'Amèrica Llatina, alhora que mantinc el focus en els trets específics de la financiarització subordinada. Abordo una sèrie de dimensions clau: les relacions entre les formes de tinença i les trajectòries de financiarització a llarg termini; la dinàmica diversa en què es produeix la subordinació monetària; el paper central, però plural, de l'Estat; el rol recurrent de les institucions internacionals; i els límits de les teories centrades exclusivament en les operacions 'formals' de financiarització. Com a conclusió, obro la porta a una reavaluació de les relacions centre-perifèria en la recerca sobre la financiarització de l'habitatge.

KEYWORDS

housing
financialization,
Southern Europe, Latin
America, housing
regimes, accumulation
by dispossession

HOUSING FINANCIALIZATION AS TERRITORIAL ACCUMULATION IN THE SEMI-PERIPHERY: A COMPARATIVE FRAMEWORK

This article contributes to the conceptualization of territorial accumulation by focusing on a specific but paradigmatic dimension: the financialization of housing in semi-peripheral contexts. To this end, I outline the main contours of a comparative and multi-scale framework on the different regional trajectories of housing financialization in Southern Europe and Latin America, while remaining focused on the specific characteristics of subordinate financialization. I address a number of key dimensions: the relationships between forms of tenure and long-term trajectories of financialization; the varied dynamics in which monetary subordination occurs; the central, but plural, role of the state; the recurrent role of international institutions; and the limits of theories focused exclusively on 'formal' financialization operations. In conclusion, I open the door to a reassessment of center-periphery relations in housing financialization research.

Estoy muy agradecido a Juan Miguel Kanai por la traducción al español. También agradezco los comentarios anónimos y el trabajo editorial de Scripta Nova, que me han permitido afinar mis argumentos de forma crítica y constructiva. Este artículo resulta del proyecto "CONTESTED TERRITORY. From Contested Territories to alternatives of development: Learning from Latin America" (financiado por la Comisión Europea, H2020-MSCA-RISE-2019, beca 873082). Adicionalmente, recibí financiamiento de la Fundação para a Ciência e Tecnologia (becas CEECINST/00045/2021/CP2818/CT0002; UIDB/50013/2020, UIDP/50013/2020 e LA/P/0051/2020).

Este artículo contribuye a conceptualizar la acumulación territorial¹ centrándose en una dimensión específica, pero paradigmática: la financiarización de la vivienda en contextos semiperiféricos. La razón principal para elegir este campo de estudio específico –la financiarización de la vivienda– proviene de la naturaleza abstracta de la acumulación territorial, un concepto que se ha desarrollado para explorar varias dinámicas y procesos del capitalismo global.

La financiarización de la vivienda, que conceptualizo como un régimen de acumulación y un conjunto de operaciones específicas², es una forma particularmente eficiente de extraer liquidez (y valor) de un derecho básico y un componente crucial de la reproducción social; por lo tanto, constituye una de las fronteras de la acumulación por desposesión (Harvey 2003) de carácter central para el funcionamiento del capitalismo global. Al mismo tiempo, centrarse en la financiarización de la vivienda permite fundamentar y ‘aterrizar’ la acumulación territorial en consideración de su variedad y de la diversificación local/nacional/regional que asumen sus procesos, permitiendo así abordar el concepto con precisión analítica.

Los contextos semiperiféricos resultan especialmente adecuados para profundizar esos debates. En este artículo conceptualizo la semiperiferia a la luz de las teorizaciones sobre desarrollo desigual, combinando marcos como el análisis de los sistemas-mundo³ (*world-systems analysis*; ver Wallerstein 1984) y la teoría de la dependencia (ver Bamberger 1974; Marini 1992). Las semiperiferias, en posiciones intermedias entre centro y periferia de la división global del trabajo, presentan caracteres mixtos en aspectos como las dinámicas de industrialización, los niveles de desarrollo y, como veremos, la penetración financiera. De hecho, marginados durante mucho tiempo por la literatura sobre financiarización, los contextos semiperiféricos han inspirado recientemente una serie de estudios que, al investigar las operaciones y procesos de financiarización de la vivienda, han enriquecido la teorización dominante. Ello ha permitido profundizar en la comprensión de los mecanismos, formas y operaciones de la financiarización. Como veremos, las semiperiferias son contextos privilegiados para conceptualizar la dinámica multiescalar, multinivel y variada de la acumulación territorial, con particular relevancia para la exploración del papel del Estado en la financiarización de la vivienda.

En resumen, este artículo da algunos pasos hacia una conceptualización de la financiarización de la vivienda como acumulación territorial en la semiperiferia. Mi estrategia

1 Concepto que se desarrolla en el volumen en el que este artículo se integra. En la próxima sección se definirá el término sintéticamente.

2 Me refiero a la teorización de Mezzadra y Neilson sobre la “política de operaciones” del capital (2019).

3 Considero la traducción literal “análisis de los sistemas-mundo” más precisa que la más común “teoría del sistema-mundo”, pues sus promotores originales negaban explícitamente que se tratara de una teoría unitaria y, en cambio, enfatizaban la pluralidad de sistemas existentes.

epistemológica es construir los principales contornos de un marco comparativo desplegado sobre las experiencias de las regiones del Sur de Europa y América Latina. Como veremos, las profundas diferencias de las trayectorias regionales (hasta el punto de que hablar de una trayectoria regional singular en América Latina es bastante difícil) harían poco productivo el despliegue de un enfoque comparativo tradicional. En cambio, me inspira un enfoque relacional, multiescalar y comparativo inspirado en los estudios urbanos globales y que, en línea con las ambiciones teóricas del marco de la acumulación territorial (ver la sección siguiente), se articula con una perspectiva pos/decolonial sobre el territorio. Por un lado, en un sentido más general, pondré los casos a conversar a través del lente relacional de las trayectorias regionales/nacionales dentro de la dinámica global de la financiarización, es decir una perspectiva multiescalar inspirada en el pensamiento pos/decolonial (Souza 2019; Vainer 2023; Tulumello 2022), en donde el análisis de las trayectorias globales de colonización y poscolonización se torna en lente conceptual para analizar las relaciones de poder y las dinámicas de desarrollo desigual a niveles diferentes –p.ex., para pensar en términos de analogías a la imposición de políticas neoliberales entre los ejemplos clásicos de Latino América y el Sur de Europa en el periodo de la crisis económica. Esas lentes, como demostraré, permiten producir instrumentos conceptuales útiles para comprender la dinámica de la acumulación territorial en el terreno.

Por otro lado, y operacionalmente, adoptaré una táctica comparativa ‘generativa’ (Robinson 2016), que funciona agregando singularidades a un campo de conceptualización y mejorando recursivamente el desarrollo teórico. Un marco comparativo para la financiarización de la vivienda en la semiperiferia necesita articular: i) la relación entre el desarrollo desigual y la dinámica histórica del desarrollo urbano; ii) patrones amplios, regionales y nacionales, de financiarización de la vivienda; y iii) la dinámica de la financiarización-como-acumulación a nivel urbano/metropolitano. Para el alcance de este artículo, me limitaré a las dimensiones i) y ii), ofreciendo algunas lentes epistemológicas para la investigación de iii). Concretamente, partiré de un marco conceptual y operativo sobre el papel del Estado en la financiarización de la vivienda desarrollada en Europa del Sur (Tulumello y Dagkouli-Kyriakoglou 2024), y luego lo revisaré a través de su aplicación al caso latinoamericano.

Desarrollaré mi argumento en cinco secciones. En la primera, después de presentar una aproximación inicial al concepto de acumulación territorial, sostengo la relevancia de discutirlo a través de los lentes de la financiarización (de la vivienda). En la segunda parte, explico el avance teórico de explorar la acumulación territorial y la financiarización en contextos semiperiféricos. En la tercera sección, paso a presentar las diferentes trayectorias de periferización en América Latina y el sur de Europa, y las consecuencias de ellas para el desarrollo territorial; antes de pasar, en la cuarta sección, a esbozar las trayectorias regionales de la financiarización de la vivienda. En el quinto apartado, a través de un trabajo relacional,

multiescalar y comparativo, enfatizo una serie de dimensiones nodales para conceptualizar y explorar la financiarización de la vivienda en la semiperiferia. En las conclusiones, resumo los puntos principales para la teorización desde/en la (semi)periferia.

Financiarización (de la vivienda) y/como acumulación territorial⁴

La Acumulación Territorial, entonces, debe ser entendida como una síntesis de diferentes conceptualizaciones que han buscado explicar la forma en que el capital avanza sobre las personas, los territorios y las naturalezas no mercantilizadas, abordando un elemento central del capitalismo y de su actual ecología-mundo: el papel de la acumulación por apropiación de inmensas cantidades de trabajo/energía no remunerado (humano y no humano) fuera de los circuitos clásicos de la producción capitalista (Castro et al. 2022, 5).

En este manuscrito utilizo el concepto de acumulación territorial a partir de la definición desarrollada en el contexto del proyecto *Contested Territory*⁵. La acumulación territorial es una tentativa de definir un ‘marco sintético para capturar las geografías de la acumulación capitalista’ (Castro et al. 2022, 5), al articular perspectivas marxistas –las que se inspiran en el desarrollo desigual y combinado, bien como la acumulación por desposesión teorizada por David Harvey– con lentes ecológicas, feministas y poscoloniales. La definición de la acumulación territorial (ver arriba) hace bastante evidente la naturaleza altamente abstracta del concepto. Por esta razón, la acumulación territorial puede abarcar (y utilizarse para explorar) varias dimensiones estructurales del capitalismo global, que van desde la centralidad de las relaciones geográficas desiguales y combinadas para el desarrollo capitalista (Smith 1984), hasta la apropiación del trabajo no remunerado y las ‘cosas baratas’ (Patel y Moore 2018). Debido a esta naturaleza abstracta, la operacionalización de la acumulación territorial requiere cierto esfuerzo de precisión analítica. Esto último porque el concepto abarca un campo que, por un lado, está compuesto por una pluralidad de procesos y dinámicas y, por el otro, se caracteriza por complejas variaciones regionales, nacionales y locales (Brenner et al. 2010). Por el momento, centrémonos en lo primero; volveré a lo segundo en las próximas secciones.

En este artículo, reduzco el alcance de la investigación sobre acumulación/apropiación a un campo específico, pero en varios sentidos paradigmáticos: la financiarización (de la vivienda). La vivienda se encuentra aquí entre corchetes para señalar un valor dual de la ‘financiarización (de la vivienda)’ para mi discusión. Por un lado, me refiero a la comprensión de la financiarización en términos generales como un régimen de acumulación y una

4 Esta sección se debe a las reflexiones colectivas sobre la participación de Habita en el proyecto *Contested Territory* (Tulumello et al. 2020b).

5 Ver <https://www.contested-territories.net/> y <https://cordis.europa.eu/project/id/873082>.

característica recurrente del desarrollo capitalista. Esta tiende a expandirse en momentos de crisis de sobreacumulación para compensar la reducida rentabilidad de la inversión en materias primas o en productos básicos y servicios (Arrighi 1994). Por otro, me centro en la vivienda porque, con la consolidación, desde los años 1970, del circuito de acumulación centrado en la producción urbana y los bienes raíces (Harvey 1978), la financiarización de la vivienda se ha convertido progresivamente –y aún más evidentemente después de la crisis financiera global de finales de la década de 2000– en uno de los motores centrales del capitalismo global (Aalbers 2016; Rolnik 2017).

Propongo pensar la financiarización (de la vivienda) como uno de los componentes del régimen global de acumulación y, al mismo tiempo, como un conjunto específico de operaciones que permiten extraer liquidez de una forma de capital esencialmente fija –esta segunda parte del enfoque es de crucial importancia frente a la vaguedad conceptual que a menudo se atribuye a la investigación sobre la financiarización (ver Christophers 2015; Ioannou y Wójcik 2019; Hick y Stephens 2022). Concretamente, y en términos heurísticos, me fijo en la definición operacional previa (Tulumello y Dagkouli-Kyriakoglou 2024), que captura la financiarización de la vivienda como los procesos que conllevan a un incremento de la penetración, en los regímenes de vivienda, de actores y lógicas financieras –en donde el enfoque está primariamente en el *incremento*, pues actores y lógicas financieras siempre han estado conexos con la vivienda en los regímenes capitalistas.

En consecuencia, se puede considerar que la financiarización de la vivienda constituye una forma particularmente explícita, y concretamente definida, de acumulación territorial, la cual se desarrolla en múltiples escalas, desde flujos globales de capital financiero hasta micro-impactos sobre el terreno, donde la financiarización de la vivienda tiende a alimentar y articular con otras formas de desposesión y cambio urbano como la gentrificación y la turistificación (ver Aalbers 2019b; Tulumello y Allegretti 2021).

Para los propósitos de la discusión sobre la acumulación territorial, la financiarización de la vivienda permite mantener precisión analítica mientras se articulan diferentes niveles de abstracción (ver Hall 1986): desde la naturaleza altamente abstracta de la acumulación territorial y financiarización, hasta la naturaleza concreta de los procesos de financiarización de la vivienda sobre el terreno. Por ende, la maleabilidad de la financiarización de la vivienda como objeto de estudio permite desenredar algunas dimensiones de las complejas variaciones y especificidades regionales/nacionales/locales de la acumulación territorial, a las cuales procedo a referirme.

Financiarización de la vivienda y/en la semiperiferia

La literatura comparativa se ha preocupado durante mucho tiempo por las métricas cuantitativas de la financiarización de la vivienda, construyendo ‘clasificaciones’ de países más y menos financiarizados, para concluir así que el proceso tiende a estar más ‘desarrollado’

en el Norte Global que en el Sur Global y en los países centrales (por excelencia, EE. UU. y Reino Unido) más que en los periféricos (ver, por ejemplo, la tipología propuesta por Fuller 2019). Sin embargo, durante algún tiempo, esa perspectiva ha estancado el potencial teórico de la investigación en el campo: comparar los diferentes pesos de distintos actores e instrumentos financieros en los mercados inmobiliarios no dice mucho sobre “el proceso mediante el cual los actores, mercados, prácticas, mediciones y narrativas financieras se están volviendo cada vez más dominantes” (Aalbers 2019a, 377; énfasis en el original), es decir, sobre el proceso y las formas de la financiarización en sí –que es lo que me interesa explorar en este artículo.

En particular, una de las consecuencias más problemáticas de la tendencia a centrarse sobre todo en la penetración cuantitativa de las finanzas en la vivienda (y otras dimensiones de la vida social y económica) es que la literatura sobre la financiarización “ha tendido a asumir implícitamente que las finanzas se expandieron a expensas del Estado” (Wang 2020, 189), lo cual refleja de alguna manera un problema analítico de larga data en la literatura que considera la neoliberalización como un proceso de reducción del Estado más que de reestructuración (ver, para una discusión, Tulumello y Dagkouli-Kyriakoglou 2024). Al centrarse sobre todo en la penetración de las innovaciones del mercado, la literatura ‘desde el centro’ ha conceptualizado más o menos explícitamente al Estado como un actor fundamentalmente pasivo que abre las puertas a los actores y lógicas financieras.

Con el objetivo de contrarrestar estas tendencias, y enfocar la atención a los mecanismos concretos de penetración de los mercados financieros, me inspiro en trabajos que, al indagar sobre la reproducción de las relaciones centro-periferia en la esfera financiera, han conceptualizado formas subordinadas de financiarización dentro y fuera de la vivienda (Socoloff 2021; Villavicencio 2021; Santos 2023). En cuanto al proceso de financiarización, los países periféricos tienden, de hecho, a caracterizarse por sistemas financieros poco desarrollados, menores tasas de inclusión financiera y monedas con escasa liquidez en los mercados internacionales, factores todos ellos que, sin embargo, empujan a los países periféricos a recaudar liquidez en países y monedas extranjeras (Villavicencio 2021). En las regiones semiperiféricas, como veremos en detalle en los casos de América Latina y el Sur de Europa, podemos observar diferentes trayectorias de periferización, que implican, a su vez, una pluralidad de formas de financiarización subordinada. En particular, sistemas financieros con desarrollo desigual y disparidades en la fortaleza de distintas monedas constituyen factores con consecuencias significativas para las trayectorias de financiarización de la vivienda.

De hecho, el proceso de financiarización y el papel del Estado en el mismo han estado recientemente en el centro de una creciente investigación centrada en países y regiones semiperiféricos. Pereira (2017) y Yeşilbağ (2020; véase también Erol 2019) han observado la promoción de la financiarización en y a través de programas de vivienda social y asequible en

Brasil y Turquía. Büdenbender y Lagna (2019) han comparado los impactos sobre los propietarios de viviendas de las estrategias polaca y rusa frente a los mercados financieros internacionales. Bernt y colaboradores (2017) han analizado la privatización de la vivienda pública en la Alemania Oriental posterior a la reunificación y sus implicaciones para la financiarización. Finalmente, y con base, respectivamente, en estudios empíricos en Europa del Sur (Portugal, España, Italia y Grecia) y Turquía, Tulumello y Dagkouli-Kyriakoglou (2024) y Çelik (2023) han defendido la necesidad de expandir la comprensión del papel del Estado en cuanto simple facilitador, y considerar las acciones deliberadas y directas de promoción y constitución de modelos financiarizados de provisión de vivienda.

En resumen, siguiendo a Yeşilbağ (2020, 536), esta literatura muestra que, en los países semiperiféricos, un papel menos proactivo de los inversores financieros globales ha sido “parcialmente compensado por una estrategia estatal persistente, sistemática e integral orientada hacia promover el sector de la construcción y el nexo vivienda-finanzas”.

En definitiva, centrarse en contextos semiperiféricos presenta dos potenciales. Por un lado, permite ampliar la comprensión de la financiarización de la vivienda al captar mejor el papel del Estado, que puede considerarse, más allá de un facilitador, en muchos casos un promotor y moldeador del proceso de financiarización (Tulumello y Dagkouli-Kyriakoglou 2024). Por otro, permite enriquecer la exploración del papel de la división global del trabajo (y del desarrollo desigual y combinado) en la configuración de patrones de financiarización y, por tanto, de acumulación territorial.

América Latina y Europa del Sur: Introducción a los marcos regionales

Como se anticipó con respecto a las trayectorias generales de financiarización subordinada, el concepto de semiperiferia, como cualquier otra abstracción, abarca una pluralidad de experiencias y trayectorias. Entre las dimensiones distintivas de las diferentes trayectorias, es particularmente relevante, para una discusión global sobre la acumulación territorial, en qué lado de la grieta histórica del (pos)colonialismo se ubica un país. Por así decirlo, no es lo mismo ser un país periférico del centro de la división global del trabajo o un país, aún en proceso de integración, de la periferia global.

Es por esto que, a los efectos de desarrollar una conceptualización de la financiarización de la vivienda en la semiperiferia, pondré en diálogo las experiencias de dos regiones que pueden considerarse paradigmáticas de la semiperiferia en el Sur Global y el Norte Global: por un lado, América Latina y, por el otro, Europa del Sur.

América Latina es una región paradigmática del papel de las dinámicas (pos)coloniales en la configuración de la división global del trabajo (ver, por ejemplo, Frank 1979; Morton 2013; Saad-Filho y Morais 2018; Villavicencio 2021), la cual presenta importantes implicaciones para el desarrollo territorial. Con pocas excepciones, los países americanos estuvieron entre los primeros en independizarse de las potencias coloniales europeas y en

continuar con trayectorias de desarrollo (económico) independiente. En América Latina, y especialmente en países como Brasil, México y Argentina, para este último han sido cruciales los ciclos de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) del siglo XX. De hecho, la actual condición semiperiférica de la región es en gran parte comprensible en relación con la interrupción del ISI, en parte debido a los límites internos de ese régimen de acumulación, en parte debido a los golpes militares apoyados desde el exterior y los gobiernos dictatoriales con quienes lograron la imposición de ajustes neoliberales patrocinados por instituciones globales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La transición neoliberal ha tenido, a su vez, implicaciones persistentes en términos de desarrollo interno desigual, crisis recurrentes e inestabilidad monetaria.

Estos últimos, por su parte, han tenido importantes consecuencias para el desarrollo económico y las relaciones de poder, más evidentemente en países como Brasil y Argentina, donde los sectores exportadores (especialmente los de productos primarios) han adquirido un poder desproporcionado gracias a su capacidad de adquisición de reservas de divisa. Estas últimas también son un instrumento fundamental para las importaciones y el ahorro en países donde las monedas nacionales sufren recurrentemente rápidas devaluaciones (ver, por ejemplo, Luzzi y Wilkis 2019).

Las implicaciones para el desarrollo territorial son enormes. En un primer nivel, el hecho de que América Latina haya sido durante mucho tiempo la región más urbanizada del Sur Global⁶ está obviamente vinculado a sus procesos de industrialización relativamente más antiguos y más robustos. Al mismo tiempo, el fin de la ISI y la convulsión de las décadas neoliberales se reflejan en ‘estructuras productivas desequilibradas y desarticuladas’ (Elinbaum y García 2022, 2), y lógicas territoriales contradictorias debido a la coexistencia de actores que operan en diferentes escalas de integración con los flujos económicos globales y regionales (Scardino y Schweitzer 2022).

Desde el trabajo fundamental de Antonio Gramsci sobre el desarrollo desigual en Italia y la *questione meridionale* (la cuestión del Sur), las ciencias sociales críticas han tenido dificultades para encajar la Europa del Sur (o, más precisamente, algunas regiones de ella) directamente dentro de la tradicional dicotomía Norte Global/Sur Global. De hecho, las conceptualizaciones de Gramsci y el estudio de Europa del Sur han sido fundamentales para el desarrollo mismo de la categoría de semiperiferia (ver, por ejemplo, Arrighi 1985; Santos 1985; Hadjimichalis 1987; Bieler et al. 2019). Sin embargo, en términos históricos, la perifización ha seguido direcciones diferentes a las de América Latina. En realidad, fue exactamente la dirección opuesta en Portugal y España, las primeras –y durante mucho

6 Tomo esto con las salvedades que se derivan de la crítica de Brenner y Schmid (2013) a la comparación estadística de las tasas de urbanización y los argumentos a favor de la necesidad de romper la dicotomía urbano/rural.

tiempo más poderosas– potencias coloniales: siguiendo el argumento de Charnock y sus colegas (2014, 40-44) para el caso de España, la forma rentista adoptada por el capitalismo durante la época colonial ha contribuido a detener el surgimiento de trayectorias de industrialización comparables a las de otros países de Europa occidental. Bastante diferente es el caso de Italia, que tardó en unirse al club de los colonizadores, pero aun así se unió al club de las potencias industriales globales después de la Segunda Guerra Mundial: la actual condición semiperiférica de Italia es el resultado, por un lado, de un sistema de desarrollo centrado en relaciones desiguales dentro del territorio nacional y, por otro, en el fracaso parcial de la reconversión postindustrial.

En cuanto a las divisas, la periferización de Europa del Sur toma la trayectoria opuesta a la de América Latina, ya que la integración dentro de la Unión Europea y su moneda, el Euro, tiene dos implicaciones (Gambarotto y Solari 2015): por un lado, el uso de la misma moneda en países industriales más fuertes y más débiles implica que los primeros disfrutaran de un tipo de cambio más favorable (y los segundos menos favorable) que el que tendrían fuera de la unión monetaria, duplicando así las relaciones de desarrollo desiguales preexistentes (esto ha sido particularmente perjudicial para las economías griega y portuguesa); por otro lado, al transferir el control monetario a nivel europeo, y debido al predominio del monetarismo en las instituciones europeas, los países periféricos han perdido la posibilidad de ajustarse mediante la devaluación, por lo que han tenido que ajustarse sobre todo mediante la compresión salarial.

Entre las implicaciones territoriales de estas trayectorias, dos son particularmente relevantes para mi argumento. Por un lado, el sector inmobiliario y la construcción surgieron, en la segunda mitad del siglo XX, como motores cruciales del crecimiento y el desarrollo económicos, con consecuencias significativas en términos de crecimiento urbano turbulento, reestructuración urbana y suburbanización (hasta comienzos del siglo XXI) y luego la reurbanización (sobre todo desde la crisis financiera y económica de fines de los 2000s). Por el otro, los países del Sur se han convertido, desde los años 1980, en vanguardias europeas de la neoliberalización, con una rápida penetración de los flujos globales de capital, lo que ha resultado tanto en la profundización de la reestructuración urbana como en la operacionalización de los territorios rurales como lugares de experimentación e innovación en la producción y la explotación (ver, por ejemplo, Leontidou 2014; Peano 2022).

Las diferentes trayectorias de periferización resumidas aquí tienen profundas implicaciones para la financiarización de la vivienda en las dos regiones, que ahora podemos pasar a discutir.

El proceso de financiarización de la vivienda en América Latina y Europa del Sur⁷

Teniendo en cuenta los problemas analíticos que a menudo se destacan en la literatura sobre financiarización (ver arriba), y mi interés de centrarme en operaciones concretas de financiarización de la vivienda, comenzaré desde Europa del Sur, aprovechando un marco conceptual/operativo que he desarrollado recientemente (Tulumello y Dagkouli-Kyriakoglou, 2024), para luego considerar la aplicación de este marco en América Latina.

Consideremos preliminarmente las variaciones regionales de dos indicadores básicos:

- la posesión de cuentas bancarias, un indicador típico del acceso a servicios financieros formales, varía del 93% al 98% en el sur de Europa, mientras que, en los grandes países latinoamericanos, varía del 60% en Colombia al 87% en Chile (72% en Argentina, 84% en Brasil) (Demirgüç-Kunt et al. 2022, 175-178);
- la deuda de los hogares (préstamos y títulos de deuda), que está estrechamente asociada con la deuda hipotecaria, varía en el sur de Europa del 42% en Italia al 61% en Portugal (45% en Grecia, 53% en España), mientras que, en los grandes países latinoamericanos pasa del 4% en Argentina (un caso único entre los países en desarrollo, debido a la extrema inestabilidad monetaria) al 47% en Chile (17% en México, 29% en Colombia, 35% en Brasil)⁸.

Como mi objetivo no es proporcionar comparaciones cuantitativas de la financiarización (de la vivienda), no proporcionó estos datos para enfatizar la mayor integración general de Europa del Sur que de América Latina en los mercados financieros globales, incluso porque algunos países latinoamericanos son perfectamente comparables con los de Europa del Sur. Antes bien, estos datos me sirven para enfatizar cómo las métricas financieras varían mucho más entre los países latinoamericanos que entre los de Europa del Sur. Ésta es una de las razones por las cuales, a continuación, analizaré el caso de Europa del Sur caracterizado por *variegaciones*⁹ nacionales de una trayectoria regional de financiarización de la vivienda; y, por el contrario, argumentaré que no se puede hablar de una trayectoria regional en América Latina, donde las experiencias nacionales están mucho más *fragmentadas*

7 Aunque de naturaleza teórica, esta sección se basa ampliamente en la investigación empírica llevada a cabo en el marco de dos proyectos diferentes: un estudio, finalizado en 2020, sobre el papel de las políticas públicas nacionales en la financiarización de la vivienda en Portugal, España, Italia y Grecia (véase Tulumello y Dagkouli-Kyriakoglou 2024); y un estudio de caso, realizado entre octubre de 2022 y enero de 2023, sobre la financiarización de la vivienda y sus políticas en Argentina (en el ámbito del proyecto Contested Territories), integrada por literatura principalmente sobre Brasil, Chile y México —los países latinoamericanos tradicionalmente incluidos en el marco semiperiférico.

8 Datos del Fondo Monetario Internacional para 2022: www.imf.org/external/datamapper/HH_LS@GDD/SWE.

9 Traducción literal de *variegation*, metáfora utilizada por Brenner et al. (2010) para definir la heterogeneidad de formas tomadas por el proceso global de neoliberalización en su encuentro con contextos locales y nacionales —en Inglés como en español, el concepto describe originalmente una variedad de colores, un abigarramiento.

–aunque los acontecimientos recientes pueden estar impulsando el surgimiento de una ola de financiarización más integrada.

Europa del Sur: variegación

En resumen, las operaciones formales¹⁰ de financiarización de la vivienda en Europa del Sur pueden organizarse haciendo referencia a seis ‘modos’, es decir, seis ámbitos que se pueden analizar con relativa independencia y que se caracterizan por conjuntos específicos de mecanismos (ver Tabla 1).

Tabla 1. Modos de financiarización de la vivienda. Fuente: adaptado de Tulumello y Dagkouli-Kyriakoglou (2024).	
Deuda hipotecaria	Conecta directamente a los hogares propietarios de viviendas con los mercados financieros.
Titulización hipotecaria	Permite el empaquetamiento de la deuda hipotecaria en carteras financieras y su uso como garantía en los mercados financieros.
Financiarización de la vivienda social de alquiler	Conlleva la privatización y financiarización de las reservas existentes y/o formas financiarizadas de provisión de la vivienda social de alquiler.
Financiarización de la vivienda de alquiler de mercado	Consiste en la penetración de agentes financieros en el mercado y el uso de instrumentos financieros para mediar en las relaciones entre inquilinos y propietarios.
Financiarización de las empresas de vivienda	Implica la penetración de lógicas financieras en sus operaciones (modelos de financiamiento y gestión), independientemente de las formas de provisión de vivienda adoptadas.
Financiarización de la “vivienda no destinada a vivienda”	Las unidades de vivienda son utilizadas para fines distintos de la residencia a largo plazo –sobre todo, unidades utilizadas para alquiler a corto plazo (en inglés, <i>short-term rental</i> , STR) y viviendas vacías utilizadas como inversión (Doling y Ronald 2019).

La observación sistemática de la actuación de los Estados portugués, español, italiano y griego por medio de estos modos permite trazar una serie de ‘olas’ de financiarización de la vivienda en Europa del Sur. La primera ola de financiarización de la vivienda y de más larga duración –al menos hasta la crisis financiera de 2007/08, la principal– es la de la deuda hipotecaria y su titulización (con expresión cuantitativamente más significativa en España y Portugal, y relativamente menor en Italia y Grecia), con un papel central desempeñado por el apoyo estatal a la propiedad de la vivienda a través de beneficios fiscales a los titulares de hipotecas. En esta fase se consolidaba un modelo de organización social de la vivienda, en torno a la propiedad, que se articuló desde la época de las dictaduras y se acentuó desde las décadas neoliberales de 1980 y 90 (López y Rodríguez 2010; Di Felicianantonio y Aalbers 2018; Santos 2019). Siempre desde la década de 1980, una serie de reformas para la liberalización del mercado de alquiler, que después aceleraran durante los años de crisis económica y austeridad, han allanado el camino a la reciente financiarización de la vivienda de alquiler y

10 Las razones para el uso de ‘formal’ aquí quedarán claras más adelante.

de las STRs (García-Lamarca 2020; Tulumello y Dagkouli-Kyriakoglou 2024). Al mismo tiempo, se iniciaba en los años 80 y 90 una progresiva desinversión y privatización de la vivienda pública, junto con la financiarización de las empresas públicas de vivienda, así impulsando la aparición de formas financiarizadas de vivienda asequible y social, de forma especialmente evidente en Italia (Belotti y Arbaci 2021). Otras intervenciones que aceleraron tras la crisis –e incluyen reformas de los sistemas bancarios, creación de instrumentos para la atracción de capital transnacional, liberalización de la planificación y el uso del suelo, privatización de activos públicos– han hecho que los mercados inmobiliarios y de la vivienda se tornasen cada vez más atractivos para la inversión financiera especulativa (Janoschka et al. 2020). En conjunto, esas transformaciones han preparado el campo para que, desde la crisis, se produjera una rápida concentración de la propiedad de la vivienda, con la entrada de inversores institucionales y empresas especializadas (incluidos los llamados ‘fondos buitre’), en algunos casos mediante la compra de grandes parques de viviendas (especialmente en España), incluidas unidades embargadas o viviendas sociales privatizadas, o mediante programas de gestión financiarizada de préstamos fallados o morosos (*non-performing loans*; especialmente en Grecia) (García-Lamarca 2020; Alexandri 2022).

En conjunto, esta trayectoria muestra no sólo cómo, a través de la deuda hipotecaria y la titulización, la financiarización de la vivienda ha tenido una historia de un siglo en Europa del Sur; sino que esta historia fue crucial en la construcción de la propiedad de la vivienda en la región desde la época dictatorial –así que, en las décadas de 1980 y 90, la vivienda de propiedad llegó a ser la tenencia dominante en estos países. Más recientemente, podemos observar la aparición y consolidación de formas de financiarización en otros sectores. Y lo que es más importante, si bien los actores financieros mundiales pueden haberse interesado por los mercados de la vivienda locales hace relativamente poco tiempo, los Estados han estado allanando el camino para su penetración durante bastante tiempo. Como observan algunos estudios recientes, la Unión Europea ha desempeñado un papel importante en el impulso en esta dirección (Doling 2006; Tulumello et al. 2020a): hasta la crisis económica indirectamente, a través de las políticas macroeconómicas y la integración de los mercados financieros; después también directamente, con peticiones explícitas de liberalización de los mercados de alquiler y las normativas urbanísticas, sobre todo en países que recibían asistencia financiera como Grecia, Portugal y España.

Al reducir la escala de análisis al ámbito nacional, y como se adelanta más arriba, se observa cómo la trayectoria regional se caracteriza por variaciones significativas, en función de los arreglos económicos, institucionales y políticos. Por ejemplo, España –posiblemente debido a sus sistemas financieros y de planificación especialmente liberalizados– es el caso más paradigmático de la burbuja hipotecaria y de titulización. Italia está, en cuanto a estos modos de financiarización, en la otra punta del espectro, con los mercados hipotecarios y de titulización más pequeños. Por el contrario, Italia es el caso más relevante en la región de

financiarización de la vivienda social, con experimentos locales desde los años 90 y, tras la crisis, una centralización de la vivienda social financiarizada en las políticas nacionales de vivienda (Belotti y Arbaci 2021) –esto se explica por el hecho de que Italia es el país con el mayor parque público de vivienda y el único en la región que trabajó, durante los años 60 y 70, en la construcción de un estado de bienestar universalista de la vivienda. Portugal es paradigmático, en los años de austeridad y los siguientes de rápido crecimiento económico, del activismo estatal en la promoción de un modelo de desarrollo económico centrado en la financiarización inmobiliaria conectada a la promoción del turismo, y la atracción de inversiones extranjeras y grupos adinerados, con la liberalización completa del sistema de alquileres (Santos 2019). Finalmente, en Grecia, quizás el país de los cuatro que más se aproxima a la clásica definición del régimen familiarista de la región, décadas de tentativas por el Estado han resultado en trayectorias relativamente débiles de financiarización. Con la crisis de 2008, las políticas de austeridad y la intervención externa se crearon las condiciones más propicias a la rápida penetración de los mercados financieros, especialmente en contextos de viviendas embargadas (Alexandri 2022).

América Latina: fragmentación

En América Latina, las tasas de propiedad de la vivienda son, en general, elevadas y muy similares a las de Europa del Sur (OCDE 2022, 2). Sin embargo, como hemos anticipado, esto se asocia con tasas más bajas, y mucho más variadas, de endeudamiento de los hogares: siguiendo a Guerreiro y colegas (2022, 459), esto puede entenderse en conexión con la dinámica de estabilización de la fuerza de trabajo urbana, durante las décadas de industrialización, a través del trabajo asalariado y el acceso a la propiedad de la vivienda vía la autoconstrucción. Hasta el giro neoliberal, de hecho, las estrategias estatales para la promoción de la vivienda propia se centraron en la provisión directa o en la regularización de tenencias informales; es decir, no en el subsidio de hipotecas –la principal excepción fue la primera década del peronismo en Argentina (y especialmente los años 1950-55), con un énfasis significativo puesto en el crédito hipotecario a través de la banca pública (Palumbo 2022, 71).

Más recientemente, la provisión de crédito hipotecario ha ido creciendo en toda la región, pero generalmente dentro de un marco de políticas caracterizado por amplios programas de vivienda pública orientados a la propiedad de la vivienda (se vean algunas trayectorias nacionales en la Tabla 2).

Tabla 2. Trayectorias nacionales de crédito hipotecario en algunos países latinoamericanos. Fuente: elaboración propia.	
Chile	Generalmente considerado como el país latinoamericano más integrado financieramente, ha invertido recientemente mucho en el apoyo a la propiedad de la vivienda (ha alcanzado asignaciones del 0,52% de su PIB, un valor muy alto para los estándares de la OCDE), tanto a través de subsidios hipotecarios como de programas públicos (ver Aguilera 2023, 69 y 96-102).
Brasil	El programa brasileño Minha Casa Minha Vida (MCMV; Mi Casa, Mi Vida), lanzado en 2009 y uno de los mayores programas públicos de vivienda de las últimas décadas, ha

	adoptado complejos instrumentos financieros. Por ejemplo, en la primera fase, MCMV proporcionó subsidios y tipos de interés inferiores a los del mercado a los hogares para que compraran en proyectos desarrollados por empresas privadas y suscritos por bancos públicos, que protegían a las empresas del riesgo de impago; las empresas constructoras actuaron como intermediarios que conectaban a los propietarios de los terrenos, las instituciones financieras y los hogares (ver Pereira 2017; Aguilera, 2023, p. 113-119).
México	Los institutos y fondos estatales han venido concediendo subvenciones y créditos a la vivienda, a menudo a través de instrumentos titulizados. Pero, mientras que hasta la década de 1980 las instituciones estatales también participaban mayoritariamente en la provisión, el papel del sector privado se consolidó desde la década de 1990, y se abrieron las puertas a los bancos comerciales y otros intermediarios financieros desde la década de 2000 (ver Neto y Arreortua 2020).
Argentina	Varias décadas de inestabilidad monetaria implican la ausencia fundamental de un mercado hipotecario privado –puesto que los instrumentos de crédito están indexados al dólar, sólo los hogares ricos (que suelen poder comprar sin crédito adquisitivo) podían suscribirlos. Existen algunos programas públicos de crédito para la compra de vivienda, sobre todo en el contexto de la mejora de los barrios marginales (ver Socoloff 2020).

Del mismo modo, también las trayectorias de titulación varían considerablemente: se considera que Brasil y México cuentan con importantes mercados privados; la titulación hipotecaria es bastante marginal en Chile, donde el Gobierno ha estado emitiendo bonos para financiar programas de vivienda social; en Argentina, el mercado de titulación está prácticamente ausente.

Con todo, Guerreiro y sus colegas (2022, 465) sostienen que los grandes programas de vivienda, mediante la provisión de suelo público, la titulación de fondos públicos y la transformación de la vivienda en un ancla para servicios privados (por ejemplo, gestión de condominios, alquiler de espacios comerciales), han promovido los vínculos entre el Estado y los mercados de capitales en toda la región. Un papel importante para la transformación del papel del Estado en este ámbito lo han desempeñado las presiones, por parte de instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, para la participación de actores privados en las políticas públicas.

En cuanto al marco operativo desarrollado a partir de la experiencia de Europa del Sur, en América Latina se observan dos divergencias significativas: por un lado, la distinción entre deuda hipotecaria (que a menudo es aportada directamente por el Estado), titulación (que a menudo es un instrumento del Estado para financiar programas públicos de vivienda) y vivienda social (cuyo componente de alquiler es prácticamente inexistente) es problemática, si es que tiene algún valor analítico; por otro lado, no es posible identificar una ‘ola’ regional singular de financiarización vinculada a la propiedad de la vivienda.

El reciente crecimiento del alquiler en toda la región, junto con la aparición de formas de financiarización en la misma – Colombia es, por ejemplo, pionera regional en el uso de Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (en inglés Real Estate Investment Trusts, REITs) (Carmona Rojas 2022)–, pueden sin embargo constituir los componentes germinales de una ola de financiarización regionalmente integrada. Guerreiro y colaboradores (2022) observan,

por un lado, el crecimiento de unidades de alquiler multifamiliares¹¹ de propiedad de actores financieros y gestionadas por ellos; y, por otro, el creciente uso por parte del Estado de bonos de alquiler, que ofrecen un potencial para la titulización de la gestión de alquileres también en asentamientos informales/populares.

La última dimensión analítica requiere ampliar la operacionalización del estudio de la financiarización de la vivienda más allá de los actores e instrumentos financieros formales. Guerreiro y sus colegas (ídem, 463) advierten que “los caracteres de la informalidad en las economías periféricas –[formas de] autogestión comunitaria con la formación de regímenes locales y privados de control social– son los terrenos sociales” en los que aterriza la financiarización. Si bien este es un campo de investigación que ha sido en gran medida pasado por alto por los estudios sobre la financiarización, se han desarrollado algunas reflexiones relevantes en Argentina, donde, como hemos visto, la inestabilidad monetaria ha excluido fundamentalmente a enormes partes de la población del acceso a la financiación formal. Cavallero y Gago (2021[2019]) han reflexionado sobre las políticas de inclusión financiera, el surgimiento de prestamistas semi-informales en asentamientos populares y el rol del endeudamiento de los hogares (y las mujeres) para seguir pagando alquileres (informales)¹².

Las lógicas “informales” de financiarización rebasan los territorios urbanos populares y afectan de otras formas la relación entre vivienda y economía, abriendo para un campo de investigación que está, al momento, fundamentalmente para explorar. A partir de mi trabajo de campo en Argentina, siguen algunas dimensiones exploratorias para esta investigación:

- La dolarización de importantes sectores de la economía y vida social (Luzzi y Wilkis 2019) fomenta la utilización del inmobiliario (dolarizado a su vez) como bien de inversión y protección contra la desvaluación de los ahorros, una estrategia utilizada por clases medias propietarias y por varios sectores industriales caracterizados por escasa integración (vertical/horizontal) y fuerte diferenciación horizontal.
- En conexión con el anterior, hay algunas evidencias de la utilización del inmobiliario, especialmente en ciudades como Rosario, para el almacenamiento y blanqueo de los excedentes monetarios de los sectores exportadores, que incluyen los productos primarios, pero también el tráfico de drogas¹³.

11 No se trata de viviendas subdivididas en propiedad horizontal, sino propiedad en su totalidad de arrendadores (a menudo empresas), que alquilan unidades individuales.

12 Para una cuantificación de la relevancia de tales formas de deuda en los asentamientos informales/populares, véase Comas et al. (2020).

13 Véanse las declaraciones de Pedro Biscay, coordinador del área Económica y Bancaria de la fiscalía de Rosario, entrevistado en Rosario. Ciudad del Boom. Ciudad del Bang, documental de Martín Céspedes, Club de Investigaciones Urbanas y Mario A. Santucho (2013), www.youtube.com/watch?v=si952Ed7Vu0&ab_channel=RevistaCrisis.

- Hay igualmente evidencias de que parte de ese almacenamiento y blanqueo se pasa a través la fuga de capitales hacia bienes inmuebles extranjeros, especialmente en ciudades de Uruguay como Montevideo y Punta del Este (Tenenbaum Ewig 2022)¹⁴.

En este campo, el rol del Estado difiere claramente en su naturaleza, pues se trata de trayectorias que están formalmente opuestas a los intereses económicos nacionales –por ejemplo, la fuga de capitales de los sectores primarios está comúnmente identificada entre las causas principales de las recurrentes devaluaciones de la moneda argentina, llevando a reacciones históricamente poco eficaces o hasta contraproducentes (ver Luzzi y Wilkis 2019). Por supuesto, la investigación necesaria en este campo tendrá igualmente que explorar las dimensiones por su vez informales (y quizás ilegales) de las operaciones estatales, abriendo un campo de conceptualización inspirado por décadas de trabajo sobre informalidad en otros sectores.

Perspectivas comparativas sobre la financiarización de la vivienda en la semiperiferia

En línea con el enfoque relacional y generativo hacia el análisis comparativo que he defendido en la introducción, podemos pasar ahora a revisar el campo de conceptualización de la financiarización de la vivienda en la semiperiferia, centrándonos en una serie de dimensiones clave en las que las similitudes y diferencias entre los dos casos pueden ponerse productivamente en diálogo: los regímenes de tenencia, la moneda, el Estado, los actores supranacionales y la informalidad.

Las altas tasas de propiedad de la vivienda se han asociado casi universalmente con los regímenes de vivienda de los contextos semiperiféricos; por ejemplo, Guerreiro et al. (2022, 457) contrastan la trayectoria de América Latina con la de (algunos países de) el Norte Global al observar cómo estos últimos tienen mercados de alquiler mucho mayores. La asociación con la financiarización de la vivienda es, sin embargo, menos lineal: hemos visto que la propiedad de la vivienda está en el centro de las trayectorias históricas de financiarización en Europa del Sur, pero ha tenido relaciones contradictorias con la financiarización en América Latina. En cualquier caso, dado que los mercados de alquiler han crecido en ambas regiones desde la última crisis financiera y económica, hay indicios de la aparición de trayectorias de financiarización más integradas en toda la semiperiferia, que habrá que investigar por sus implicaciones más amplias en las próximas décadas.

14 Ver también un cable de la Embajada Estadounidense en Montevideo relativamente al riesgo de blanqueo en el inmobiliario de Uruguay: US Uruguay Montevideo Embassy unclassified cable, "INCSR II – URUGUAY", 17 diciembre 2009, 09MONTEVIDEO734_a, https://wikileaks.org/plusd/cables/09MONTEVIDEO734_a.html.

Como hemos visto, el papel de la moneda en la dinámica de periferización es literalmente opuesto en Europa del Sur (debido a la sobrevaloración del euro) y en América Latina (debido a las recurrentes devaluaciones monetarias). De hecho, la dinámica monetaria es crucial para la financiarización de la vivienda en las dos regiones, pero a través de vías muy diferentes: indirecta en Europa del Sur –donde la inversión en bienes raíces y construcción es en parte el resultado de las limitaciones para el desarrollo en sectores industriales con mayor valor añadido; y directa en los países de América Latina, paradigmáticamente en Argentina – donde los bienes raíces dolarizados utilizados como activo son una protección comúnmente utilizada contra la devaluación.

En consonancia con la literatura emergente sobre contextos semiperiféricos, podríamos observar un papel particularmente activo del Estado en la financiarización de la vivienda. Sin embargo, sería erróneo considerar que el papel del Estado es homogéneo en las dos regiones. A nivel regional, la aceleración de la financiarización de la vivienda desde los años 1980 Y 90 fue acompañada e impulsada por una reducción de la asistencia social en materia de vivienda en Europa del Sur y por una expansión de la inversión pública en América Latina; en Italia, de hecho, la financiarización fue impulsada en gran medida por la privatización de la vivienda pública, mientras que en América Latina la financiarización fue impulsada en gran medida por grandes programas públicos (a veces directamente, a través de partenariados público-privados, a veces indirectamente, a través de subsidios y vales de pago).

En general, esto es un buen recordatorio de las variadas formas que ha ido adoptando la neoliberalización en todo el mundo (Brenner et al. 2010), en algunos casos a través de la expansión de los Estados de bienestar. Más concretamente, podríamos observar dos grandes enfoques del Estado respecto a la financiarización de la vivienda: por un lado, allanar el camino a la penetración del capital financiero (más común en Europa del Sur; por el otro construir mercados financiarizados desde la base (más común en América Latina).

Las diferentes trayectorias de la titulización pueden, por ejemplo, entenderse a través de estas lentes: mientras que en Europa del Sur y en países latinoamericanos como Brasil y México, la titulización de los mercados hipotecarios existentes (posibilitada por la desregulación financiera) es una forma de expandir las operaciones financieras; en otros países latinoamericanos la titulización tiende a ser diseñada por el Estado como un instrumento para financiar los préstamos hipotecarios –ésta es una de las razones por las que América Latina (con la excepción de Chile) se vio relativamente menos afectada por el estallido de la burbuja de la titulización en EE.UU. que causó la crisis financiera de 2007/08.

Donde es muy difícil encontrar diferencias entre las dos regiones es en el papel desempeñado por los actores supranacionales (principalmente la Unión Europea en Europa del Sur, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina), que han empujado universalmente a los Estados hacia la privatización (como hemos visto, no necesariamente el recorte) del bienestar y, más o menos

directamente, la financiarización de la vivienda. En resumen, si bien las relaciones de poder han sido históricamente diferentes (sobre todo teniendo en cuenta el papel de las dictaduras neoliberales en América Latina), la subordinación de las trayectorias nacionales y regionales a los intereses de las finanzas globales es, de hecho, una característica recurrente de la financiarización de la vivienda en la semiperiferia.

Por último, el caso de América Latina ha puesto de manifiesto la necesidad de integrar en la agenda de investigación sobre la financiarización de la vivienda las dinámicas ‘informales/ilegales’. Abrir un campo para la conceptualización de las dimensiones informales de la financiarización resultaría ciertamente útil en Europa del Sur, donde históricamente han estado presentes formas de capital y préstamos grises (véase Calamunci et al. 2021) –pero, como argumentaré en las conclusiones, esto tiene implicaciones más amplias para la teorización de la financiarización (de la vivienda).

Conclusiones: teoría sobre/desde la (semi)periferia

Al adoptar una táctica generativa en la comparación, las dos secciones anteriores han proporcionado dos conclusiones clave para una conceptualización más amplia de la financiarización (de la vivienda) (en la semiperiferia).

En primer lugar, el marco basado en seis ‘modos’ de financiarización de la vivienda, y desarrollado para el caso de Europa del Sur, ha demostrado constituir un poderoso instrumento operativo, pero un marco conceptual limitado, en América Latina: el marco tiene poder analítico en la medida en que está abierto a ser replanteado y reelaborado, es decir. En particular, la principal conclusión se refiere a la necesidad de adoptar un enfoque flexible con respecto a lo que constituye un modo específico de financiarización y cuáles son los límites de la financiarización: debido a la forma en que los flujos financieros globales interactúan con los arreglos locales/nacionales/regionales, la articulación de un enfoque deductivo e inductivo parece ser particularmente adecuada con el objetivo de conceptualizar las operaciones de financiarización de la vivienda –mientras que la mayoría de la literatura tiende a investigar la financiarización sobre el terreno principalmente a través de lentes conceptuales predefinidas.

En segundo lugar, en la sección anterior he destacado cinco dimensiones nodales en la semiperiferia: las relaciones entre las formas de tenencia (propiedad de la vivienda/alquiler) y las trayectorias históricas de financiarización; la dinámica abigarrada de la subordinación monetaria; el papel central, y a la vez plural, del Estado; el papel recurrente de las instituciones internacionales; y los límites de las teorías centradas exclusivamente en las operaciones ‘formales’ de financiarización. En línea con el punto anterior, si estas cinco dimensiones pueden enmarcar una teoría para la financiarización de la vivienda en la semiperiferia es una cuestión abierta que requiere una investigación más profunda a través de más casos y estudios a diferentes escalas (especialmente la local, ampliamente ausente aquí).

En cualquier caso, me gustaría hacer especial hincapié en cómo el ejercicio comparativo que he adoptado ha abierto perspectivas que tienen el potencial de enriquecer los estudios sobre la financiarización mucho más allá de la (semi)periferia.

Me refiero, sobre todo, al argumento sobre la necesidad de explorar las formas informales de la financiarización de la vivienda. En línea con los recientes llamamientos a explorar la informalidad en las dinámicas urbanas del Norte Global (por ejemplo, Colomb y Souza 2023), y teniendo en cuenta la conocida integración de los mercados financieros formales y criminales, la investigación en los centros de financiarización tendría mucho que aprender de las relaciones (posiblemente más explícitas) entre la financiarización de la vivienda y el dinero gris/oscurito en la semiperiferia. Por poner sólo un ejemplo, las investigaciones sobre el papel de las grandes empresas propietarias en el blanqueo de dinero a escala mundial son prácticamente inexistentes, pero sin duda permitirían comprender mejor los motores globales de la financiarización de la vivienda tanto en el centro como en la periferia. Al mismo tiempo, parafraseando la conceptualización de Verónica Gago de la “razón neoliberal” (2014), la investigación sobre la financiarización podría analizar sistemáticamente lo que podría denominarse provisionalmente “financiarización desde abajo”: las prácticas y lógicas de la financiarización que surgen en ausencia, o en relación mediada con actores e instituciones financieras formales, sea en contextos informales que en contextos formalizados.

En términos más generales, mi enfoque comparativo se inspira ampliamente en una perspectiva relacional, latinoamericana sobre el territorio (véase Haesbaert 2020) y, en particular, en una comprensión multiescalar del pensamiento poscolonial (véase Souza 2019), según la cual creo que la peculiar ubicación de Europa del Sur y América Latina dentro de los flujos globales de acumulación puede proporcionarnos materiales relevantes para pensar y teorizar globalmente.

De hecho, una de las implicaciones de la comparación Norte/Sur aquí desarrollada es la apertura a una reevaluación de esas mismas relaciones (pos)coloniales Norte/Sur, y una problematización de la comprensión de estas últimas como una simple fractura dicotómica – produciendo, por tanto, percepciones hacia una teorización multiescalar de las relaciones de desarrollo desigual y (pos)colonialismo producidas por la acumulación (territorial).

Referencias

Aalbers, Manuel B. 2016. *The Financialization of Housing: A Political Economy Approach*.

London: Routledge.

Aalbers, Manuel B. 2019a. Financial geography II: Financial geographies of housing and real estate. *Progress in Human Geography* 43 (2): 376-387.

<https://doi.org/10.1177/0309132518819503>.

- Aalbers, Manuel B. 2019b. Introduction to the forum: From third to fifth-wave gentrification. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie* 110 (1): 1-11. <https://doi.org/10.1111/tesg.12332>.
- Aguilera, Alfonso.V. 2023. *The Financialization of Latin American Real Estate Markets*. New York: Routledge.
- Alexandri, Georgia. 2022. Housing financialisation a la Griega. *Geoforum* 136: 68-79.
- Arrighi, Giovanni. 1985. *Semiperipheral Development: The Politics of Southern Europe in the Twentieth Century*. Beverly Hills: Sage.
- Arrighi, Giovanni. 1994. *The Long Twentieth Century. Money, Power and the Origins of our Times*. London: Verso.
- Bambirra, Vania. 1974. *El capitalismo dependiente latinoamericano*. México, Distrito Federal: Siglo Veinteuno.
- Belotti, Emanuele y Arbaci, Sonia. 2021. From right to good, and to asset: The state-led financialisation of the social rented housing in Italy. *Environment and Planning C* 39 (2): 414-433. <https://doi.org/10.1177/2399654420941517>.
- Bernt, Matthias, Colini, Laura y Förste, Daniel. 2017. Privatization, financialization and state restructuring in eastern Germany: the case of Am Südpark. *International Journal of Urban and Regional Research* 41 (4): 555-571. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12521>.
- Bieler, Andreas; Jordan, Jamie y Morton, Adam. D. 2019. EU aggregate demand as a way out of crisis? Engaging the post-Keynesian critique. *JCMS: Journal of Common Market Studies* 57 (4): 805-822. <https://doi.org/10.1111/jcms.12843>.
- Brenner, Neil; Peck, Jamie y Theodore, Nik. 2010. Variegated neoliberalization: Geographies, modalities, pathways. *Global Networks* 10 (2): 182-222. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2009.00277.x>.
- Brenner, Neil y Schmid, Christian. 2013. The 'Urban Age' in question. *International Journal of Urban and Regional Research* 38 (3): 731-755. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12115>.
- Büdenbender, Mirjam y Lagna, Andrea. 2019. Statecraft strategies and housing financialization at the periphery: Post-socialist trajectories in Russia and Poland. *Finance and Society* 5 (2): 105-125. <https://doi.org/10.2218/finsoc.v5i2.4136>.
- Calamunci, Francesca M.; De Benedetto, Marco A. y Silipo, Damiano B. 2021. Anti-Mafia law enforcement and lending in Mafia lands. Evidence from judicial administration in Italy. *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy* 21 (3): 1067-1106. <https://doi.org/10.1515/bejeap-2020-0353>.
- Castro, Mauro; López, Isidro; Mejías Forero, Karen; Armas-Díaz, A.; Lererna Rongvaux, Natalia; Silva, Rita; Monini, Carlotta y Bayón, Manuel. 2022. *Analytical Categories of Territorial Accumulation*. Working paper, deliverable 3.1., proyecto CONTESTED_TERRITORY. From Contested Territories to alternatives of development: Learning from Latin America. Disponible en: <https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5ee813041&appId=PPGMS>.
- Carmona Rojas, Madisson Y. 2022. Hacia la financiarización de la vivienda en Colombia: un análisis a partir de las transformaciones normativas (1990-2021). *Revista de Geografía Norte Grande* 82 (0): 45-70. Disponible en: <https://revistaingenieriaconstruccion.uc.cl/index.php/RGNG/article/view/43583/43475>

- Cavallero, Luci y Gago, Verónica. 2021 [2019]. Una lectura feminista de la deuda. ¡Viva, libres y desendeudadas nos queremos! Buenos Aires: Tinta Limón. Disponible en: <https://tintalimon.com.ar/public/h1zy6opqfedln79rq1kh5bxd927o/una%20lectura%20feminista%20de%20la%20deuda.pdf>.
- Çelik, Özlem. 2023. The roles of the state in the financialisation of housing in Turkey. *Housing Studies* 38 (6): 1006–1026. <https://doi.org/10.1080/02673037.2021.1928003>.
- Charnock, Greig; Purcell, Thomas y Ribera-Fumaz, Ramón. 2014. *The Limits to Capital in Spain. Crisis and Revolt in the European South*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Christophers, Brett. 2015. The limits to financialization. *Dialogues in Human Geography* 5 (2): 183-200. <https://doi.org/10.1177/2043820615588153>.
- Colomb, Claire y Moreira de Souza, Tatiana. 2023. Illegal short-term rentals, regulatory enforcement and informal practices in the age of digital platforms. *European Urban and Regional Studies*, online first. <https://doi.org/10.1177/09697764231155386>.
- Comas, Michelle C.; Ghelfi, Federico; Miguens, Luna; Perelman, Marcela y Belli, Leandro V. 2022. *Deuda y alquiler. La situación de los hogares inquilinos en AMBA*. Encuesta CELS - IDAES | UNSAM. Disponible en: www.cels.org.ar/web/publicaciones/deuda-y-alquiler-la-situacion-de-los-hogares-inquilinos-en-el-amba/.
- Demirgüç-Kunt, Asli; Klapper, Leora; Singer, Dorothe y Ansar, Saniya. 2022. *The Global Findex Database 2021. Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development & The World Bank.
- Di Felicianantonio, Cesare & Aalbers, Manuel B. 2018. *The prehistories of neoliberal housing policies in Italy and Spain and their reification in times of crisis*. *Housing Policy Debate* 28 (1): 135-151. <https://doi.org/10.1080/10511482.2016.1276468>.
- Doling, John. 2006. A European housing policy? *European Journal of Housing Policy* 6 (3): 335-349. <https://doi.org/10.1080/14616710600973169>.
- Doling, John y Ronald, Richard. 2019. “Not for Housing” Housing: Widening the scope of housing studies. *Critical Housing Analysis* 6 (1): 22-31. <https://doi.org/10.13060/23362839.2019.6.1.450>.
- Elinbaum, Pablo y García, Ariel. 2022. Espacio estatal y escala en Latinoamérica. *Revista Desarrollo Estado y Espacio* 1 (2): e0009. <https://doi.org/10.14409/dee.2022.1.e0009>.
- Erol, Isil. 2019. New geographies of residential capitalism: Financialization of the Turkish housing market since the early 2000s. *International Journal of Urban and Regional Research* 43 (4): 724-740. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12794>.
- Frank, André G. 1979. Unequal accumulation: Intermediate, semi-peripheral, and sub-imperialist economies. *Review* 2 (3): 281-350. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/40240803>.
- Fuller, Gregory W. 2019. *The Political Economy of Housing Financialization*. Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing.
- Gago, Verónica. 2014. *La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Gambarotto, Francesca y Solari, Stefano. 2015. The peripheralization of Southern European capitalism within the EMU. *Review of International Political Economy* 22 (4): 788-812. <https://doi.org/10.1080/09692290.2014.955518>.

- García-Lamarca, Melissa. 2020. Real estate crisis resolution regimes and residential REITs: Emerging socio-spatial impacts in Barcelona. *Housing Studies* 36 (9): 1407-1426. <https://doi.org/10.1080/02673037.2020.1769034>.
- Grubbauer, Monika. 2019. Housing microfinance and the financialisation of housing in Latin America and beyond: an agenda for future research. *International Journal of Housing Policy* 19 (3): 436-447. <https://doi.org/10.1080/19491247.2018.1448155>.
- Guerreiro, Isadora de Andrade; Rolnik, Rachel y Marín-Toro, Adriana. 2022. Gestão neoliberal da precariedade: o aluguel residencial como nova fronteira de financeirização da moradia. *Cadernos Metrópole* 24 (54): 451-475. <https://doi.org/10.1590/2236-9996.2022-5401>.
- Hadjimichalis, Costis. 1987. *Uneven Development and Regionalism: State, Territory and Class in Southern Europe*. London: Croom Helm.
- Haesbaert, Rogério. 2020. Del cuerpo-territorio al territorio-cuerpo (De la tierra): contribuciones Decoloniales. *Cultura y representaciones sociales* 15 (29): 267-301. <https://doi.org/10.22201/crim.20078110e.2020.811>.
- Hall, Stuart. 1986. Gramsci's relevance for the study of race and ethnicity. *Journal of Communication Inquiry* 10 (2): 5-27. <https://doi.org/10.1177/019685998601000202>.
- Harvey, David. 1978. The urban process under capitalism: a framework for analysis. *International Journal of Urban and Regional Research* 2 (1-3): 101-131. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.1978.tb00738.x>.
- Harvey, David. 2003. *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hick, Rod y Stephens, Mark. 2023. Housing, the welfare state and poverty: On the financialization of housing and the dependent variable problem. *Housing, Theory and Society* 40 (1): 78-95. <https://doi.org/10.1080/14036096.2022.2095438>.
- Ioannou, Stefanos y Wójcik, Dariusz. 2019. On financialization and its future. *Environment and Planning A* 51 (1): 263-271. <https://doi.org/10.1177/0308518X18820912>.
- Janoschka, Michael; Alexandri, Georgia; Orozco Ramos, Hernán y Vives-Miró, Sònia. 2020. Tracing the socio-spatial logics of transnational landlords' real estate investment: Blackstone in Madrid. *European Urban and Regional Studies* 27 (2): 125-141. <https://doi.org/10.1177/0969776418822061>.
- Leontidou, Lila. 2014. The crisis and its discourses. Quasi orientalist attacks on Mediterranean urban spontaneity, informality and *Joie de Vivre*. *City* 18 (4-5): 551-562. <https://doi.org/10.1080/13604813.2014.939477>.
- López, Isidro y Rodríguez, Emanuel. 2010. *Fin de ciclo. Financiarización, Territorio y Sociedad de Propietarios en la Onda Larga del Capitalismo Hispano (1959-2010)*. Madrid: Traficantes de Sueños. Disponible en: https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Fin%20de%20ciclo-Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os_0.pdf.
- Luzzi, Mariana D. y Wilkis, Ariel. 2019. *El dólar. Historia de una moneda argentina (1930-2019)*. Crítica: Buenos Aires.
- Marini, Ruy M. 1992. *América Latina. Dependência e Integração*. São Paulo: Página Aberta.
- Mezzadra, Sandro y Neilson, Brett. 2019. *Politics of Operations. Excavating Contemporary Capitalism*. Durham: Duke University Press.
- Morton, Adam D. 2011. *Revolution and State in Modern Mexico: The Political Economy of Uneven Development*. Lanham: Rowman & Littlefield.

- Neto, Paulo Nascimento y Salinas Arreortua, Luis. 2020. Financialization of housing policies in Latin America: a comparative perspective of Brazil and Mexico. *Housing Studies* 35 (10): 1633-1660. <https://doi.org/10.1080/02673037.2019.1680815>.
- OECD. 2022. *Affordable Housing Database. HM1.3 Housing tenures*. Disponible en: www.oecd.org/housing/data/affordable-housing-database/housing-market.htm.
- Patel, Raj y Moore Jason W. 2018. *A History of the World in Seven Cheap Things. A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet*. Oakland: University of California Press.
- Peano, Irene. 2022. Spatiotemporal stratifications: Engaging containment and resistance in Italian agrifood districts. *Public Culture* 34 (3): 385-392. <https://doi.org/10.1215/08992363-9937297>.
- Pereira, Alvaro Luis dos Santos. 2017. Financialization of housing in Brazil: New frontiers. *International Journal of Urban and Regional Research* 41 (4): 604-622. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12518>.
- Robinson, Jennifer. 2016. Thinking cities through elsewhere: comparative tactics for a more global Urban studies. *Progress in Human Geography* 40 (1): 3-29. <https://doi.org/10.1177/0309132515598025>.
- Rolnik, Rachel. 2019. *Guerra dos lugares. A colonização da terra e da moradia na era das finanças*. São Paulo: Boitempo.
- Saad-Filho, Alfredo y Moraes, Lecio. 2018. *Brasil: Neoliberalismo versus democracia*. São Paulo: Bontempo.
- Santos, Ana Cordeiro. (Ed.). 2019. *A Nova Questão da Habitação em Portugal. Uma Abordagem de Economia Política*. Coimbra: Almedina.
- Santos, Ana Cordeiro. 2023. Conceptualising state financialisation: from the core to the periphery. *New Political Economy* 28 (1): 142-154. <https://doi.org/10.1080/13563467.2022.2084520>.
- Santos, Boaventura de Sousa. 1985. Estado e Sociedade na semiperiferia do sistema mundial: O caso português. *Análise Social* 21 (87-89): 869-901. Disponible en: https://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Estado_e_sociedade_Analise_Social.PDF.
- Scardino, Marisa y Schweitzer, Mariana. 2022. Planificación y producción del espacio en Vaca Muerta. (Re)escalamientos estatales en el período 2012-2020. *Desarrollo, Estado y Espacio* 1 (2): e0013. <https://doi.org/10.14409/dee.2022.1.e0013>
- Smith, Neil. 1984. *Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space*. Oxford: Basil Blackwell.
- Socoloff, Ivana. 2020. Subordinate financialization and housing finance: The case of indexed mortgage loans' coalition in Argentina. *Housing Policy Debate* 30 (4): 585-605. <https://doi.org/10.1080/10511482.2019.1676810>.
- Socoloff, Ivana. 2021. Fondos inmobiliarios cotizados y financiarización de la vivienda en Argentina. *Revista INVI* 36 (103): 85-111. Disponible en: <https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/63795>.
- Tenenbaum Ewig, Gabriel. 2022. *Los protectores del capital. Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay*. Montevideo: Penguin Random House.
- Tulumello, Simone. 2022. The 'Souths' of the 'West's'. Southern critique and comparative housing studies in Southern Europe and USA. *Housing Studies* 37 (6): 975-996. <https://doi.org/10.1080/02673037.2021.1966391>.

- Tulumello, Simone y Allegretti, Giovanni. 2021. Articulating urban change in Southern Europe: Gentrification, touristification and financialisation in Mouraria, Lisbon. *European Urban and Regional Studies* 28 (2): 111-132. <https://doi.org/10.1177/0969776420963381>.
- Tulumello, Simone; Cotella, Giancarlo y Othengrafen, Frank. 2020a. Spatial planning in Southern Europe between economic crisis and austerity policies. *International Planning Studies* 25 (1): 72-87. <https://doi.org/10.1080/13563475.2019.1701422>.
- Tulumello, Simone; Monini, Carlotta y Silva, Rita. 2020b. Steps toward a Southern European conceptualisation of territorial accumulation. Presentado en el *Primer Seminario Internacional virtual Contested Territories*, 28 de septiembre.
- Tulumello, Simone y Dagkouli-Kyriakoglou, Myrto. 2024. Housing Financialization and the State, in and Beyond Southern Europe: A Conceptual and Operational Framework. *Housing, Theory and Society* 41(2): 192-215. <https://doi.org/10.1080/14036096.2023.2279529>.
- Vainer, Carlos. 2023. Some notes and seven propositions on the colonality and decolonality of urban thought and urban planning. En *theoriSE. debating the southeastern turn in urban theories*, editado por Oren Yiftachel y Nisa Mammon, 53-58. Cape Town: African Centre for Cities.
- Villavicencio, Giovanni. 2021. Financiarización subordinada y emisión de títulos de deuda en América Latina: las experiencias de Argentina, México y Brasil. *El Trimestre Económico* 88 (349): 181-200. <https://doi.org/10.20430/ete.v88i349.966>.
- Wallerstein, Immanuel. 1984. *The Politics of the World-Economy. The States, the Movements, and the Civilizations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wang, Yingyao. 2020. Financialization and state transformation. En *The Routledge International Handbook of Financialization*, editado por Mader, Philip; Mertens, Daniel y van der Zwan, Natascha, 188-199. Londres: Routledge.
- Yeşilbağ, Melih. 2020. The state-orchestrated financialization of housing in Turkey. *Housing Policy Debate* 30 (4): 533-558. <https://doi.org/10.1080/10511482.2019.1670715>

© Copyright: Simone Tulumello, 2025

© Copyright de la edición: Scripta Nova, 2025.

Ficha bibliográfica:

TULUMELLO, Simone. 2025. "Financiarización de la vivienda como acumulación territorial en la semiperiferia: un marco comparativo". *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*. Barcelona: Universitat de Barcelona, 29(2): 121-145.

<https://doi.org/10.1344/sn2025.29.46879>

